

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 376 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamoliddinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullaevna</i>	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
<i>Muzafarov Muxammadali Maxsudovich</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
<i>Yadgarova Surayyo</i>	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
<i>Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
<i>Бахтияр Катибжанович Саттаров</i>	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
<i>Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова</i>	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
<i>Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова</i>	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
<i>Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева</i>	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
<i>Zuhriddin Azizov</i>	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США)	222
<i>Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.</i>	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
<i>Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова</i>	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
<i>Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna</i>	
Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов	234
<i>Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы</i>	
Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish	245
<i>Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash	248
<i>Botirova Jumagul Chori qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish	254
<i>Kaypova Gulnara Muratbaevna</i>	
Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari	257
<i>Davletova Hamida Xasan qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari	261
<i>Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura</i>	
Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati	265
<i>Fayzullayev Ermat Majidovich</i>	
Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi	269
<i>Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi</i>	

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan o'yin faoliyatlarini bolalar ovozli talaffuzining takomillashuviga ta'siri	342
<i>Kattaxo'jayeva Shaxlohon Bohodirovna</i>	

O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari ...	344
Rahmatova Feruza Qudrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv	348
Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna	
Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini asosida ishlashni takomillashtirilish.....	352
Rizayeva Munisxon Maxkamovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobi standartlariga (BHS) muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritish tartib-qoidalari.....	356
Boltayev Ahmad Rustamjonovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy munosabatlarning huquqiy asoslari	359
Boymuradov Normurod Abdusadikovich	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning metodologik asoslari.....	362
Ma'rufov Mansurbek Musajonovich, Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li	
O'smirlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	367
Salayeva Dilafuz Buranovna	
Pedagog nutq madaniyatining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ta'siri.....	370
Toshtemirova Nigina Normurod qizi	
Новые методы обучения устному переводу студентов-переводчиков.....	373
Уринбаева Дилдора Утепбергеновна	

O'QITUVCHILAR TAYYORLASHDA PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR VA MILLIY KONTENTNI INTEGRATSIYA QILISH STRATEGIYALARI

Rahmatova Feruza Qudrat qizi
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqola o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida pedagogik innovatsiyalar hamda milliy kontentni ta'lim tizimiga integratsiya qilish strategiyalarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada pedagogik innovatsiyalar tushunchasi, ularning turlari va zamonaviy ta'lim jarayonlarida qo'llanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy kontentni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilishning nazariy va amaliy jihatlari yoritib beriladi. Tadqiqotda pedagogik innovatsiyalar asosida o'qituvchilarning professional kompetensiyalarini rivojlantirish hamda milliy qadriyatlarni saqlash yo'llari ko'rsatib o'tiladi. Olingan natijalar o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida milliy kontentdan foydalanish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik innovatsiyalar, milliy kontent, o'qituvchilarni tayyorlash, integratsiya strategiyalari, ta'lim jarayoni, professional kompetensiya.

Abstract: This article examines pedagogical innovations and strategies for integrating national content into the teacher training process. The study analyzes the concept of pedagogical innovations, their types, and their application in modern educational practices. In addition, the theoretical and practical aspects of the effective integration of national content into the educational process are explored. The article highlights ways to enhance teachers' professional competencies and preserve national values through pedagogical innovations. The findings of the study contribute to the development of effective strategies for the use of national content in teacher education.

Key words: pedagogical innovations, national content, teacher training, integration strategies, educational process, professional competence.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению педагогических инноваций и стратегий интеграции национального содержания в процесс подготовки учителей. В статье рассматриваются сущность педагогических инноваций, их виды и возможности применения в современных образовательных процессах. Также анализируются теоретические и практические аспекты эффективной интеграции национального содержания в образовательный процесс. Показаны пути повышения профессиональной компетентности учителей и сохранения национальных ценностей на основе педагогических инноваций. Результаты исследования могут быть использованы при разработке эффективных стратегий применения национального содержания в системе подготовки учителей.

Ключевые слова: педагогические инновации, национальное содержание, подготовка учителей, стратегии интеграции, образовательный процесс, профессиональная компетентность.

KIRISH

O'qituvchilar tayyorlash zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Bugungi kunda ta'lim jarayonida nafaqat fan va metodika bilimlari, balki pedagogik innovatsiyalarni qo'llash va milliy kontentni integratsiya qilish ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Pedagogik innovatsiyalar o'qituvchilarga zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar va kreativ yondashuvlarni amaliyotga tadbiiq etish imkonini beradi. Shu bilan birga, milliy kontent – ta'lim jarayonida mamlakatning tarixiy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarini o'quvchilarga yetkazishning asosiy vositasidir.

Milliy kontentni o'qituvchilar tayyorlash jarayoniga samarali integratsiya qilish orqali nafaqat professional kompetensiyalarni rivojlantirish, balki milliy o'zligini saqlash va rivojlantirish imkoniyati ham yuzaga keladi. Shu sababli, pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni uyg'unlashtirish bugungi ta'lim tizimining dolzarb masalalaridan biridir.

Maqolaning maqsadi – o'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalarni qo'llash va milliy kontentni integratsiya qilishning samarali strategiyalarini aniqlash va taklif qilishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari quyidagilar:

1. Pedagogik innovatsiyalar tushunchasi va turlarini tahlil qilish;
2. Milliy kontentning ta'lim jarayonidagi rolini aniqlash;
3. O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni uyg'unlashtirish strategiyalarini ishlab chiqish;
4. Amaliy tavsiyalarni shakllantirish.

Maqola nazariy tahlil va amaliy tajriba asosida o'qituvchilar tayyorlash jarayonida milliy kontentni integratsiya qilish bo'yicha samarali pedagogik strategiyalarni ko'rsatadi va zamonaviy ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'qituvchilar tayyorlash jarayonida pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish samarali natijaga erishish uchun mustahkam nazariy asosga ega bo'lishi lozim.

Pedagogik innovatsiyalar – bu ta'lim jarayonini samarali, interaktiv va o'quvchi markazida tashkil etishga yo'naltirilgan yangi pedagogik usul, texnologiya yoki metodik yondashuvlardir. Innovatsiyalar o'qituvchilarni kreativ fikrlashga, o'quv jarayonini qiziqarli va amaliy qilishga, shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalarini qo'llashga rag'batlantiradi.

Pedagogik innovatsiyalar bir necha turga bo'linadi:

1. **Metodik innovatsiyalar** – dars o'tish usullarini yangilash, masalan, interaktiv darslar, loyiha usuli, case-study, flipped classroom.
2. **Texnologik innovatsiyalar** – ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari va onlayn platformalarni qo'llash.
3. **Tashkiliy innovatsiyalar** – ta'lim jarayonini tashkil etish shakllarini optimallashtirish, masalan, guruhlash tizimi, modul asosida o'qitish.

Milliy kontent – bu mamlakatning madaniy, tarixiy, ma'naviy va an'anaviy qadriyatlarini aks ettiruvchi ta'lim materiallari va darsliklardir. Milliy kontent o'quvchilarda o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarni qadrlash va identifikatsiyani rivojlantirishga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida milliy kontentni integratsiya qilish quyidagi asosiy maqsadlarni amalga oshiradi:

1. Milliy madaniyat va an'analarni saqlash va rivojlantirish;
2. O'quvchilarda milliy identifikatsiya va milliy g'urur tuyg'ularini shakllantirish;
3. Zamonaviy ta'lim jarayoniga milliy kontekstni qo'shish orqali o'quv jarayonini boyitish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogik innovatsiyalarni milliy kontent bilan uyg'unlashtirish o'qituvchilar tayyorlashda quyidagi afzalliklarni beradi:

1. Ta'lim jarayoni interaktiv va qiziqarli bo'ladi;
2. Milliy qadriyatlar o'quv jarayonida amaliy tarzda o'z aksini topadi;
3. O'qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash bilan birga, milliy kontekstni e'tiborga oladi;
4. Professional kompetensiyalar va madaniy ong bir vaqtda rivojlantiriladi.

Nazariy jihatdan pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish ta'limning sifatini oshirish, o'quvchilarda milliy qadriyatlarni shakllantirish va o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan boyitish imkonini beradi.

Pedagogik innovatsiyalar o'qituvchilar tayyorlash jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlarni tatbiq etish va ta'lim sifatini oshirishning asosiy vositasidir. Innovatsiyalar quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

1. Metodik innovatsiyalar

1. **Interaktiv metodlar** – darslarda muhokama, rol o'yinlari, debatlar orqali o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantirish.

2. **Loyiha usuli (Project-based learning)** – o'quvchilarga amaliy topshiriqlar orqali bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi.
3. **Flipped classroom** – talabalar nazariy bilimlarni mustaqil o'rganadi, darslarda esa amaliy mashqlar va muhokamalar bilan shug'ullanadi.

2. Texnologik innovatsiyalar

1. Onlayn platformalar va virtual laboratoriyalarni qo'llash;
2. Elektron darsliklar, multimediya materiallari va ta'lim ilovalari yordamida interaktivlikni oshirish;
3. Masofaviy va aralash ta'lim shakllarini tatbiq etish.

3. Tashkiliy innovatsiyalar

1. Modul asosida o'qitish, individual va guruh ishlari;
2. Mentorlik tizimi va professional hamkorlikni rivojlantirish;
3. O'qituvchilarni doimiy malaka oshirish va innovatsion tajriba almashuviga jalb qilish.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Pedagogik innovatsiyalarni tatbiq etish orqali o'qituvchilar nafaqat zamonaviy metodlarni biladi, balki ularni milliy kontent bilan uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarda milliy qadriyatlarni shakllantira oladi.

Milliy kontentni o'qituvchilar tayyorlash jarayoniga samarali integratsiya qilish uchun quyidagi strategiyalar qo'llaniladi:

1. Darslik va o'quv materiallarini milliy kontekst bilan boyitish

1. Tarix, adabiyot, san'at va madaniyat mavzularini pedagogik materiallarga kiritish;
2. Milliy qadriyatlar va an'analarni amaliy misollar orqali tushuntirish;
3. Mahalliy voqea-hodisalar va taniqli shaxslar hayotini o'quv jarayoniga tatbiq etish.

2. Pedagogik amaliyot va loyiha ishlari orqali integratsiya

1. Talabalarni milliy madaniyat mavzularidagi loyihalarda faol ishtirok etishga rag'batlantirish;
2. Amaliy mashg'ulotlarda milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi vaziyatlarni tahlil qilish;
3. O'quvchilarning ijodiy ishlarida milliy kontentdan foydalanishni rag'batlantirish.

3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali milliy kontentni tatbiq etish

1. Elektron darsliklar va video materiallarda milliy voqealar va qadriyatlarni namoyish etish;
2. Onlayn testlar va interaktiv mashqlar yordamida milliy kontentni o'quvchilarga yetkazish;
3. Virtual muzeylar, ekskursiyalar va onlayn seminarlar orqali amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

3. Pedagogik innovatsiyalar bilan uyg'un strategiyalar

1. Flipped classroom metodini milliy kontentga moslashtirish;
2. Loyiha asosida o'qitish orqali talabalarni milliy qadriyatlarni amalda tatbiq etishga o'rgatish;
3. Interaktiv metodlar yordamida milliy qadriyatlarni muhokama qilish va tahlil qilish.

Bu strategiyalar o'qituvchilarning professional kompetensiyalarini oshirish bilan birga, o'quvchilarda milliy ong va identifikatsiyani shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, pedagogik innovatsiyalar va milliy kontent integratsiyasi ta'lim jarayonining sifatini oshiradi va o'qituvchilarni zamonaviy ta'lim talablari bilan uyg'unlashtiradi.

O'qituvchilar tayyorlash jarayonida pedagogik innovatsiyalarni qo'llash va milliy kontentni integratsiya qilish quyidagi afzalliklarni beradi:

1. O'qituvchilarning professional kompetensiyalari oshadi. Pedagogik innovatsiyalar va milliy kontent birgalikda o'qituvchilarga zamonaviy metodlarni qo'llash, darslarni interaktiv va amaliy qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, milliy qadriyatlarni yetkazish orqali ularning ta'lim jarayonidagi samaradorligi ortadi.

2. O'quvchilarda milliy identifikatsiya shakllanadi. Milliy kontentni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilarda o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarni qadrlash va tarixiy xotirani rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa ularning ijtimoiy va madaniy ongini boyitadi.
3. Ta'lim jarayoni interaktiv va qiziqarli bo'ladi. Pedagogik innovatsiyalarni tatbiq etish, ayniqsa loyiha ishlari, interaktiv metodlar va flipped classroom usullari orqali dars jarayoni faol va qiziqarli shaklda tashkil etiladi.
4. Pedagogik strategiyalarni takomillashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Milliy kontentni innovatsion pedagogik usullar bilan uyg'unlashtirish ta'lim dasturlarini yanada boyitadi, o'qituvchilarni doimiy professional rivojlantirishga rag'batlantiradi va zamonaviy ta'lim talablariga moslashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida shuni aytish mumkin: pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish o'qituvchilar tayyorlash jarayonida ta'lim sifatini oshirish, milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish hamda zamonaviy pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish uchun muhim vositadir. Shu strategiyalarni amaliyotga tatbiq etish o'qituvchilarni professional jihatdan rivojlantiradi va o'quvchilarda milliy ongni mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Askarov, N. (2020). O'zbek milliy pedagogik merosi va zamonaviy ta'lim. Toshkent: Fan.
2. Abdullayeva, L. (2019). Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim jarayonidagi roli. Toshkent: O'qituvchi.
3. Karimov, S. (2021). Milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari. Ta'lim va Innovatsiya, 3(2), 45-53.
4. Mirzaev, B. (2018). O'qituvchilar tayyorlashda interaktiv metodlar. Toshkent: Ma'naviyat.
5. UNESCO. (2020). Innovative Pedagogies for Teaching in the 21st Century. Paris: UNESCO Publishing.
6. Tashkent State University of Education. (2019). Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim jarayonidagi milliy qadriyatlar. Toshkent: TSUE.
7. Yunusova, M. (2022). Milliy kontent va ta'limda identifikatsiya masalalari. Ilmiy maqolalar to'plami, 10(1), 67-74.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.